

Ishlab chiqarish faoliyatini raqamlashtirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish

Nodirjon Raxmonov

Qo'qon universiteti tayanch doktaranti

ORCID: 0000-0002-6249-1226

Key words

raqamlashtirish, ishlab chiqarish, sanoat 4.0, 3D printer, IoT, 5g texnologiyasi, kiberfizik tizimlar, MES, bozor, sun'iy intellekt, transformatsiya.

Asadbek Jo'rayev

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti magistranti

ORCID: 0009-0009-1146-5093

DOI:

Annotatsiya

Ushbu maqolada sanoat ishlarida raqamli texnologiyalardan izchil foydalanish oqibatlarini bo'yicha muhohazalar va dastlabki tadqiqot natijalari umumlashtirilgan. Jumladan, ishlab chiqarishni raqamlashtirish uchun uchraydigan to'siqlar, muammolar, ularning kelib chiqish sabablari, qolaversa internet buyumlari (IoT) kiberfizik tizimlar o'rganilgan. Mamlakatimizda 2015-2022 yillar davomida iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish va aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotining o'sish sur'atlari taxlil qilingan, olingan natijalarga ko'ra ishlab chiqarish faoliyatini rivojlantirish uchun kerakli tavsiyalar berilgan. Maqolada raqamlashtirish imkoniyatining ta'rifi ishlab chiqilgan, bu esa korxonaning raqamlashtirish qobiliyati o'z biznes modeli bilan o'zaro aloqada bo'lib, ma'lumotlarning o'sishiga, ya'ni raqamlashtirishga imkon beradi va buning natijasida kelgusidagi tadqiqotlarning istiqbolli yo'llarini ajratib ko'rsatish mumkin bo'ladi.

Kirish

Ishlab chiqarish atamasi odatda mahsulot va qo'shilgan qiymat (chiqish) ishlab chiqarish uchun resurslar (kirish omillari) qo'llaniladigan transformatsiya jarayonini o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarish mahsulotning hayot aylanishining qiymat yaratuvchi qismini egallaydi, undan oldin rejalashtirish va ishlab chiqish bosqichi, so'ngra tarqatish va yakuniy iste'mol keladi [Moritz 2016]. Ishlab chiqarishni rivojlantirish ma'lum vaqt davomida texnologik yo'naltirilgan. Avtomatlashtirilgan vazifalarni loyihalash, tejamkor ishlab chiqarish va o'z vaqtida uzoq vaqt davomida sanoat ishining asosiy tushunchalari bo'lib kelgan. Ushbu kontseptsiyalar va ommaviy ishlab chiqarishni ko'paytirish orqali, ishlab chiqarish mijozlar ehtiyojlariga ko'proq moslashtirildi va bir

qancha o'zgarishlar amalga oshirildi, ishlab chiqarish jarayonlarida ishlab chiqarish muddati allaqachon qisqartirildi va inventarizatsiyani boshqarish yaxshilandi. Sanoat 4.0 jarayonida ko'zda tutilganidek, tobora ko'proq avtomatlashtirish, intellektual aloqa va axborot texnologiyalaridan foydalanish tendentsiyasi kuzatilmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotiga nazar solsak, tan olish kerakki biz hozir "Sanoat 2.0" darajasidan "Sanoat 3.0" darajasiga o'tish bosqichidamiz. Albatta, bu holat O'zbekiston sanoatini to'liq modernizatsiya qilish yo'lidagi jiddiy to'siqdir. Shubhasiz, bu muammoni tan olish va anglash – oldinga harakat qilish uchun qo'yilgan qadamdir [Rakhmonov 2022].

Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2018-yil mamlakatimizda "Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni

qo'llab-quvvatlash yili" deb e'lon qilindi. Bundan tashqari, Prezidentimiz tomonidan O'zbekistonni dunyodagi rivojlangan 20 ta davlat safiga kiritish strategik rejasi belgilab berildi. Bu ulkan va olamshumul maqsadga erishishda, O'zbekiston iqtisodiyoti va sanoatini tubdan o'zgartirib, "Industriya 4.0" tamoyillarini keng tatbiq qilinishi lozim bo'ladi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 12-noyabrdagi PQ-9-sonli "Germaniya taraqqiyot banki ishtirokida "Kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash" loyhasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini shuningdek, iqtisodiyotning barcha sohalari, shu jumladan qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash hamda Germaniya taraqqiyot banki bilan hamkorlikni yanada kengaytirishni mustaxkamlab qo'ydi.

Shu singari, 2017 - 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalarga muvofiq hamda iqtisodiyot tarmoqlari va davlat boshqaruvi tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish va telekommunikatsiya tarmoqlarini kengaytirish orqali respublika iqtisodiyotining raqobatbardoshligini yanada oshirish maqsadida raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni yanada rivojlantirishning qo'shimcha vazifalari belgilandi .

Sir emaski, raqamli iqtisodiyot tizimidagi muhim va bazis yo'nalishlardan biri Sanoat-4.0 hisoblanadi. O'zbekistonda ham rivojlangan davlatlar qatorida makroiqtisodiyotni yagona raqamli tizimga solish va undagi jismoniy harakatlarni kiberfizik tizimlar orqali raqamlashtirish uchun Sanoat-4.0 dasturini amaliyotga tatbiq etish lozim. Ushbu dasturni tatbiq etmasdan raqamli iqtisodiyotni mukammal tizimini joriy etish mumkin emas. Sababi, raqamli korxonalar xalqaro tajribada SMART zavodlar deb e'tirof etiladi. Smart zavodlarning negizida esa 4-sanoat inqilobi yotadi.

Ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish sanoat kompaniyalari uchun biznes operatsiyalari uchun har xil qisqarishlarda yangi dizayn variantlarini ochib beradi. Masalan, raqamlashtirishni kuchayishi yangi biznes modellarini ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatizatsiyadan avtomatizatsiyalashga va individual mahsulotlarga bo'lgan xaridorlar talabiga javob berish qobiliyatiga yordam beradi.

Ushbu rivojlanish, boshqa narsalar qatori, katta miqdordagi sensor ma'lumotlarining mavjudligi bilan afzal ko'riladi. Tadqiqot va amaliyotda sanoat korxonalarida raqamlashtirish odatda "Sanoat 4.0" iborasi bilan tavsiflanadi. Amaliy tizimlar va elektron biznes uchun professorlik ilmiy tadqiqotining maqsadi ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish imkoniyatlarini ko'rsatish va yangi dastur tizimlari va arxitekturalarini o'rganishdir. Shu maqsadda, bir tomondan sanoat sohasida kompyuterlardan foydalanish (masalan, ma'lumot ko'zoynaklari va aqlli soatlar), boshqa tomondan mashinalar yoki aqlli fabrikalar va foydalanuvchilar o'rtasidagi interfeys (kiberfizik tizimlar) tahlil qilinadi.

Hozirda raqamli texnologiyalar ta'siri natijasida qaysi soha yoki tarmoq bir qadam oldinda ekanligini bilish qiyin emas. Raqamli texnologiyalarni iqtisodiyotga integratsiyalashuvini sekinlashtirgan davlatlar 2050-yilga borib eng qoloq davlatlar qatoriga kirishi aniq bo'ldi. Savdo, bandlik, pul muomalasi tizimlari, qidiruv tizimlari, tahlillar, hisob-kitoblar va hisobotlarni raqamlashtirish yangi avlod uchun mutlaqo innovatsion tizimlar, algoritmlar va tejamkor texnologiyalarni taqdim etdi.

Adabiyotlar taxlili

Raqamlashtirish tadqiqotlari natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ish yo'qotishlari, asosan, texnologik ishsizlik haqidagi taniqli munozaralarga tegishli. Jon Meynard Keyns aytganidek, texnik samaradorlikni oshirish biz mehnatni yutish muammosiga qaraganda tezroq sodir bo'ladi [Keyns 1963]. Bu savolga kelsak, mehnat bozorini tadqiq qilishning tez-tez aytilgan "an'anaviy donoligi" Rikardoga borib taqaladi, unga ko'ra, texnologik o'zgarishlarning ish bilan bandligining qisqa muddatli salbiy oqibatlari har doim samaradorlikning oshishi bilan qoplanadi [Agion va Howitt 1994]. Shunday qilib, batafsil adabiyotlarni o'rganish asosida, raqamli texnologiyalar qabul qilinishini kutish, bandlikka aniq ta'sir ko'rsatmaydi. Xususan, ular ta'kidlashlaricha, ushbu texnologiya bilan bandlikka sababchi bo'ladigon ta'sir ko'rsatish juda qiyin. Buning sababi, ularning ko'plab sohalarda potentsial keng qo'llanilishida. Garchi muhim empirik tadqiqotlar kam bo'lsa-da, adabiyotda raqamli texnologiyalarning uzoq muddatli bandlik ta'siriga optimistik qarash ustunlik qiladi. Chunki samaradorlikni oshirish va narxlarni pasaytirish, yangi bozorlarni ochish natijasida bandlikka bevosita salbiy va bilvosita ijobiy ta'sirni ko'rish kerak [Evangelista va boshq. 2014].

Quyidagi dalillar tadqiqotchi xarakteriga ega bo'lib, yangi texnologiyalarni joriy qilish bilan bog'liq bo'lgan, aniqrog'i, o'ziga tegishli bo'lgan, ijtimoiy-ilmiy yo'naltirilgan sanoat va mehnat tadqiqotlari sohasidagi mavjud adabiyotlarni ko'rib chiqish va tizimli tahlilga asoslangan.

Sanoat injeneriyasi, ish psixologiyasi, ish sotsiologiyasi va innovatsiyalar bo'yicha ijtimoiy fanlar tadqiqotlari bunga yaqqol misoldir. Xususan, so'nggi yillarda axborot texnologiyalarining rivojlanishi va ularning mehnatga ta'siri masalalari bilan shug'ullangan bir qancha ijtimoiy fan tadqiqotlari natijalari qo'llaniladi. Xususan, bu ish psixologiyasi bo'yicha bir nechta tadqiqotlar, ayniqsa, yaqinda ish sotsiologiyasi va sanoat sotsiologiyasi hisobotlar natijalarini keltirishimiz mumkin.

Germaniyada sanoat 4.0 ning istiqbollari xususida qizg'in munozara bo'lganligi sababli, bu manbalar ko'pincha nemis tilidagi original tadqiqotlardir. Umuman olganda, tadqiqotlar mehnat jarayonidagi ijtimoiy va makro-strukturaviy o'zgarishlarga, shuningdek, alohida kompaniyalar va ish joylarining mikro darajasida mumkin bo'lgan konversiya jarayonlariga qaratilgan [Xartmut 2016].

Haqiqiy ishlab chiqarish jarayonida mashinadan foydalanish raqamli ishlab chiqarish tizimlari yordamida optimallashtirilishi mumkin, bu esa ishlab chiqarishning to'xtab qolishini kamaytiradi yoki oldini oladi. Yana bir muhim omil - ishlab chiqarishni intellektual rejalashtirish orqali zaxiradan tashqaridagi vaziyatlardan qochish, bu esa xaridorni ko'proq qondirishiga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, turli xil ishlab chiqarish maydonlarining tarmoqqa ulanishi eskirish jarayonlarini minimallashtirish yoki yo'q qilish orqali ishlab chiqarish sikli vaqtini va ishlab chiqarish vaqtini qisqartirishga olib keladi. Iсталgan barqaror va resurslarni tejaydigan ishlab chiqarish nuqtai nazaridan moddiy yo'qotishlarning pastligi va chiqindilarni boshqarishning yaxshilanganligi katta potentsial sifatida qayd etilishi kerak. Bundan tashqari, mashinalarning energiya samaradorligini tobora oshirib borish va ehtimol xavfsizlik darajasi yaxshilanishi va shu bilan unchalik xavfli bo'lmagan ish bosqichlarini ishlab chiqarish jarayonlariga qo'shib borish imkoniyati bo'lishi kerak, chunki odamlar tobora qo'l ishlaridan ozod bo'lib, monitoring va nazorat qilish vazifalari bilan tanishadilar.

Keyingi yo'nalishda, aksariyat kompaniyalar ushbu potentsialning afzalliklarini kamroq deb hisoblashlari yoki

o'zlarini yaxshi joylashtirilgan deb hisoblashlari aniq bo'ladi [Reyes va boshqalar 2016]. Inventarizatsiya va ishlab chiqarishni rejalashtirish potentsialidan tashqari, yetkazib berishni rejalashtirish sohasida ham katta imkoniyatlar mavjud.

Metodologiya. Ilmiy maqolada ko'tarilgan masalalarni o'rganish, atroflicha o'rganish, raqamlarni tahlil qilish, Sanoat 4.0 talqinini, uning harakatlantiruvchi kuchlari va to'siqlarini o'rganish, tahlil natijalarini tizimlashtirgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish, induksiya, deduksiya, kuzatish, taqqoslash, maqsadli ishlab chiqish kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan. Asoslangan nazariya ma'lum bir hodisaning har tomonlama tushuntirishlarini ishlab chiqishga qaratilgan. Usul odatda muntazam ravishda to'plangan va tahlil qilinadigan ma'lumotlarga asoslangan nazariyalarni yaratish uchun ishlatiladi.

Quyidagi dalillar, xususan, IT bilan bog'liq masalalar sanoat ishlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni chetlab o'tmadi. Aniq qilib aytganda, sanoat ishlarini raqamlashtirish bo'yicha munozaraning markazida ikkita mavzu bor: Birinchisi, bandlikka mumkin bo'lgan miqdoriy ta'sirlar masalasi, ikkinchisi, kasbiy faoliyatning tarkibiy o'zgarishi va ko'nikmalari.

Tahlil sanoat ishi haqida keng tushunchani nazarda tutadi. Ushbu o'zgartirish jarayonining importini yetarli darajada tushunish uchun. Umuman olganda, kontseptsiya sanoat operatsiyalarida, tashkilotning operativ va ijro etuvchi darajalaridan tortib, rejalashtirish, tartibga solish va monitoringning strategik darajalariga, quyi va o'rta darajalarga qadar bo'lgan barcha to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita qiymat yaratuvchi faoliyatni o'z ichiga oladi [Xartmut 2016].

Aqlli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va shu bilan bog'liq bo'lgan odamlar va mashinalar tarmog'i ishlab chiqarish sohasida kompaniya ichida ko'plab afzalliklarga olib keladi. Ishlov beriladigan buyumning butun ishlab chiqarish jarayonida real vaqt rejimida ma'lumotlar yig'iladi, so'ngra markaziy nazorat punktida qayd qilinadi, ishlab chiqarish ma'lumotlar bazalarida saqlanadi va tahlil qilinadi. Buning ustiga, yuqorida aytib o'tilgan kiber-fizik tizimlardan foydalaniladi, ular hisoblash ko'rsatkichlarini jismoniy qurilmalar bilan bog'lashga qaratilgan.

Qurilma darajasida muvofiqlashtirish funktsiyasi ishlab chiqarish jarayonidagi qurilmalarga tayinlanadi, bu esa foydalanishda ishlab chiqarishni yanada

samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi. Ushbu ma'lumotlar yordamida kompaniya ishlab chiqarish jarayonining muhim parametrlarini, masalan, joriy ishlab chiqarish taraqqiyoti, ishlab chiqarish tezligi yoki real vaqtda kerakli va erishilgan sifat o'rtasidagi bog'liqlikni o'lchashga va kerakli xulosalar chiqarishga qodir. Ishlab chiqarish jarayonida har bir alohida mahsulotni doimiy va aniq kuzatib borish orqali butun jarayon juda katta shaffoflikka ega bo'ladi, demak ishlab chiqarishni rejalashtirishda qarorlar qabul qilishni ancha tezroq va samaraliroq qilish mumkin. Ammo keyinchalik, biz ma'lumotlarni qayta ishlash va himoya qilish muhim muammo ekanligini ta'kidlaymiz.

Muhokama

Industry 4.0 kontekstida sanoatni raqamlashtirish va shu tariqa ishlab chiqarishni raqamlashtirish to'rtinchi sanoat inqilobi deb atalgan narsaning markazidir. Rivojlanayotgan raqamlash va ishlab chiqarish jarayonlarining tarmoqlashishi kelajakda sanoat tuzilmalarining uzluksiz o'zgarishiga olib kelishi kerak. Kichik va yirik kompaniyalarda tarmoq va mustaqil ishlab chiqarish tizimlarini tatbiq etish butun dunyoni qayta qurish va sanoat ishlariga tobora yuqori ustuvorlik berish imkoniyatiga ega. Boshqa tomondan, bu qisqa muddatli va oddiy o'zgarish emas, balki juda oz vaqtini qamrab oladigan raqamlashtirish jarayoni, faqat bir nechta qiyinchiliklarni yengib o'tish orqali o'zlashtirilishi mumkin.

Agar siz oldinga yoki orqaga qaramasangiz, aksincha raqamlashtirish rivojlanishining hozirgi holatiga nazar tashlasangiz, bugungi ishlab chiqarish tizimlari barcha tendentsiyalari va tez o'zgaruvchanligi bilan ko'pchilik maydonlarda tez rivojlanayotgan jamiyat talablariga javob bermasligi mumkin. Bu raqamli ishlab chiqarishga o'tishni iloji boricha samarali qilish uchun ko'plab tekshiruvlar va tadqiqotlar olib borilishiga olib keldi. Asosiy muammolardan biri shundaki, kompaniyalar o'z jarayonlarini shaffof qilishni va ma'lumotlarni oshkor qilishni xohlamaydilar. Biroq so'nggi yillarda bu istak allaqachon amalga oshgan. Bu so'nggi yillarda CyberPhysical tizimlaridan foydalanishning ko'payishi bilan birga keldi, bu sanoat 4.0 ning asosiy texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, kompaniya ichida intellektual ishlab chiqarish tizimlarini va keng tarmoqli infratuzilmani yaratish va ularni jadal rivojlantirib borish dinamik jamiyat, sanoat talablariga javob berish, raqobatbardoshlikni yo'qotmaslik uchun muhimdir.

Keyingi ishlardada birinchi navbatda ishlab chiqarish va raqamlashtirish atamalarini qisqacha aniqlash (ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq holda) va keyin ularni yanada tushuntirish orqali yaratiladi. Keyinchalik asosiy qismda raqamlashtirishning muhim salohiyati va muammolari batafsilroq tushuntiriladi. Potentsialning turli jihatlarini uch qismga bo'linadi. Birinchidan, ishlab chiqarishni rejalashtirish va zaxiralarni boshqarishni takomillashtirish imkoniyati ko'rib chiqiladi. So'ngra savdo va xarajat potentsiallari muhokama qilinadi. Ishlab chiqarish jarayonini raqamlashtirishning yaqinlashib kelayotgan muammolariga kelsak, birinchi navbatda kompaniya uchun tarmoq va aqlli ishlab chiqarish tizimlarini joriy qilishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar keltirilgan. Bundan tashqari, biron bir ma'lumot kompaniyaga foydali bo'lishi mumkin bo'lgan, ammo ehtiyotkorlik bilan olib borilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarning ko'pligi bilan ishlashni ko'rib chiqadi. Asosiy e'tibor ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va ma'lumotlarni himoya qilishga qaratilgan. Quyida mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarish jarayonini taxlil qilib chiqamiz.

prognostik; tashkiliy; baholash-axborot; korrektsiyalash-rostlash. Muallif tutgan nuqtai nazar va bizning fikrimizcha, o'qituvchi faoliyatining strukturasi haqida qaror topgan tasavvurlarni ko'p darajada aks ettiradi. Shu bilan birga, bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi strukturasi tadqiq qilish pedagog faoliyatini puxta tahlil qilish, uning tayyorgarlik darajasiga hozirda modernizatsiya qilinayotgan va uzluksiz pedagogik ta'lim kontseptsiyasi amalga oshirilayotgan sharoitlarda oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi tomonidan qo'yilayotgan talablarni aniqlashni nazarda tutadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology) Masalaning bunday qo'yilishi ta'lim jarayonida qo'llaniladigan vositalar, metodlarga va talabada faoliyatning ma'lum turini tarbiyalashni amalga oshirayotgan o'qituvchining bilimlariga ham boshqacha yondashuvni talab etadi. Faoliyatli yondashuvning amalga oshirilishiga B. Djurayevaning fikri ko'p darajada mos keladi hamda o'qituvchi faoliyatining gnostik, o'quv-metodik, kreativ, kommunikativ-tashkiliy turlariga ajratishga zamin yaratiladi.

Faoliyatning konstruktiv va loyihalash komponentlari muallif tomonidan gnostik

Yuqoridagi jadvalga asosan mamlakatimizdagi iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab

Ko'rsatkichlar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sanoat mahsuloti hajmi, mlrd. so`m	97598,2	111869,4	148816,0	235340,7	322535,8	368740,2	456056,1	553265,0

1-jadval. Iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish

chiqarish hajmini taxlil qiladigan bo'lsak, 2015 yildan boshlab 2022 yilgacha bo'lgan davrda 2014 yilga qaraganda 0.7% ga, 2016 yilda 0.8% ga, 2018 yilda esa, 6.1% ga o'sganini ko'rishimiz

Iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish xajmi

sezilarli o'zgarishni ko'rishimiz mumkin. Bu o'zgarish deyarli 5.7 barobarni tashkil qilmoqda. Huddi shu singari aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotining o'sish sur'atlari ham mos ravish o'sishini ko'rishimiz mumkin:

Yuqoridagi diagrammadan 2015 yilda

mumkin. Ushbu ko'rsatkich 2020 yilga kelib, 3.9% ga kamaygan, chunki 2020 yil mart oyida mamlakatdagi pandemiya xolati joriy qilingandan so'ng barcha ishlab chiqarish korxonalari faoliyatida turli xil uzilishlar paydo bo'ldi. 2021 yilga kelib aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotining o'sish

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotining o'sish sur'atlari

sur'atlari sezilarli darajada o'zgargan. Ushbu o'zgarishni yurtimizda ishlab chiqarish jarayonini raqamlashtirish, ishlab chiqarish jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali erishilganini alohida ta'kidlash lozim. Bugungi kunda sanoat dunyosidagi Internet evolyutsiyasining yuragi sanoatning o'sib borayotgan chaqqonlik ehtiyojlarini qondirish uchun tezroq ma'lumotlarni uzatish va qayta ishlashni taklif qilish uchun tizimlarning o'zaro bog'liqligiga asoslangan [Raxmonov N 2022]. Ishlab chiqarish faoliyatini raqamlashtirish har doim ham kutilgan natijani beravermaydi, birmuncha yaratilgan imkoniyatlar, o'zgarishlar, rivojlanishlar bilan bir qatorda bir qancha muammolar keltirib chiqarishi ham mumkin. Quyida ushbu holatlarni taxlil qilib chiqamiz.

Ishning maqsadi - ishlab chiqarishni raqamlashning potentsiali va muammolarini biznes va logistika nuqtai nazaridan taqdim etish hamda uni tanqidiy tekshirish. Bir tomondan, ishlab chiqarish jarayonini raqamlashtirish kompaniyaning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatishi aniq bo'lishi kerak. Bo'linish darajasida bu nafaqat ishlab chiqarishni rejalashtirishni, balki tovar-moddiy zaxiralarni boshqarish, xizmat ko'rsatishni ham o'z ichiga oladi va shu bilan bog'liq bo'lganlar uchun nafaqat boshqaruv darajasi, balki xodimlar va ta'minot zanjiri sheriklarini ham chetlab o'tmaydi. Shu bilan birga, boshqa tomondan, Sanoat 4.0 ning fonida raqamlashtirishni rivojlanishiga jiddiy tanqidiy savol berish va ushbu rivojlanish aslida yuqorida aytib o'tilganidek inqilobiy o'zgarishmi, yoki sanoat inqilobi ekanligini bir marta tushuntirish ham muhimdir. Keyinchalik, har bir kishi to'rtinchi sanoat inqilobining borligi to'g'risida fikr shakllantirish va ishlab chiqarishni raqamlashtirishning iqtisodiy doirasi to'g'risida tasavvurga ega bo'lish uchun potentsial va qiyinchiliklarni bir-biriga taqqoslash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Yangi avlod iqtisodiy tahlil, prognoz, model va hisob-kitoblarga ko'p vaqt ajratmaydi. Ular faqat innovatsiyalar yaratish bilan shug'ullanadilar. Jahon bankining Digital Dividends tadqiqoti natijalari raqamli iqtisodiyotning mamlakatlar iqtisodiyoti rivojlanishida qanchalik dolzarb va muhim ekanligini ko'rsatadi. Xususan, internet tezligining 10 foizga oshishi mamlakat yalpi ichki mahsulotining oshishiga olib keladi. Rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 1,21 foizni, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa 1,38 foizni tashkil etadi. Demak, internet tezligi ikki barobar oshsa, YaIM ham taxminan 15 foizga oshishi mumkin. [Kambarov va boshqalar].

Ko'pgina ishlab chiqarish kompaniyalarida raqamlashtirish

rahbariyatning ishi hisoblanadi (so'ralgan kompaniyalarning deyarli 40%). Buning sababi shundaki, raqamli transformatsiya kompaniyalarga muhim biznes maqsadlariga erishishda yordam berishi kerak. Jami 45% kompaniyalar mijozlar aloqasini yaxshilash va tajriba almashishni ta'minlash uchun raqamli kanallardan foydalanishni xohlashadi. Yana 35 foizi jarayonlarni raqamlashtirish va avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarishni boshqarishni optimallashtirishga qaratilgan. Respondentlarning 18 foizi birinchi navbatda raqamli biznes modelidan yangi daromad manbalarini yaratish uchun foydalanayotganliklarini ta'kidladilar.

Raqamli davrda ishlab chiqarishni qanday boshqarish mumkin? Sizing kompaniyangiz uchun raqamlashtirish nimani anglatadi? Ushbu savollarga javob berish uchun Raqamlashtirishdan foyda ko'rishni mumkin bo'lgan sakkizta yo'nalishni sanab o'tamiz.

- Resurslarni iste'mol qilish va jarayonlarni optimallashtirish.

Zamonaviy ishlab chiqarishni boshqarish tizimlari istalmagan voqealarga zudlik bilan munosabatda bo'lish uchun real vaqt rejimida jarayonlarni kuzatish imkoniyatini taqdim etadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, faqat ishlab chiqarishda raqamlashtirishning ushbu komponenti mahsuldorlikni 3-5 foizga oshirishga yordam beradi.

- Bashoratli texnik xizmat

Mashina holatini doimiy ravishda masofadan turib kuzatib borish tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nuqsonlarni tezroq aniqlash mumkin, ishlamay qolish vaqtini yoki zarur o'zgartirish vaqtini sezilarli darajada qisqartirish va oxir-oqibat, qimmat ish vaqtining oldini olish mumkin. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, profilaktika xizmati tufayli mashinaning ishlamay qolish vaqtini 30-50 foizga qisqartirish va uning ishlash muddatini 20-40 foizga uzaytirish mumkin.

- Xodimlarning samaradorligi

Yangi texnologiyalar xodimlarning ish unumdorligini oshirishga katta hissa qo'shishi mumkin. Bunga misol qilib bulutli servislardan foydalanish, 5G tarmog'ini sanoatga qo'llash, katta hajmli ma'lumotlar (BigData)ni taxlil qilish shuningdek, 3D chop etish qurilmalaridan foydalanib, tadqiqot va taxlillar tufayli jarayonlarni tezlatish.

- Zaxiralarni boshqarish

Ta'minot zanjirini optimallashtirish uchun mos vositalar ortiqcha ishlab chiqarishni o'z ichiga olishga yoki xaridlardagi to'siqlarni cheklashga yordam beradi. Hisob-kitoblarga ko'ra, xarid jarayonlarini avtomatlashtirish

saqlash xarajatlarini taxminan 20 dan 50% gacha kamaytirishi mumkin.

- Sifat menejmenti

Sanoat 4.0 sohasidagi innovatsion dasturlar muammolarni hal qilish va xatolarni real vaqt rejimida bartaraf etish hamda shu bilan birga jarayonni keng boshqarish orqali ishlab chiqarishni sifat jihatidan yaxshilashga yordam beradi. Mavjud misollar aniq ko'rsatib turibdiki, shu bilan sifat nuqsonlari tufayli ishlab chiqarilgan xarajatlarning 10 dan 20 foizigacha tejash mumkin.

- Talab va taklif o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik

Bugungi raqamli iqtisodiyot talabga tobora ko'proq e'tibor qaratmoqda, chunki ta'minotni eng kichik detallarigacha boshqarish mumkin. Talabni tahlil qilish va rag'batlantirish uchun turli xil usullardan foydalangan holda (masalan, marketingni avtomatlashtirish sohasidagi tizimlar) talab prognozining sifati 85% gacha yaxshilanishi mumkin.

- Bozor vaqti

3D bosib chiqarish yoki tarqatilgan bir vaqtning o'zida ishlab chiqarilgan muhandislik yordamida yangi mahsulotlar uchun prototiplarni yaratish va yashin tezligida bozorga chiqarish mumkin. Ushbu sohadagi innovatsion yechimlar tufayli bozorga chiqish vaqti hatto 30 dan 50% gacha qisqartirilishi mumkin.

- Texnik xizmat ko'rsatish va sotishdan keyingi xizmat

Hisob-kitoblarga ko'ra, masofadan boshqariladigan texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kengaytirilgan reallikdan foydalangan holda tizimni ta'mirlash xarajatlarini 40%ga kamaytirishi mumkin.

O'zlarining ishlab chiqarishlarini raqamlashtirish bilan ko'plab ishlab chiqarish kompaniyalari Felten Group dasturiy ta'minot maslahatchilarining kuzatuvlariga ko'ra, noto'g'ri yondashuvlar xavfini saqlaydigan yangi marralarni egallashmoqda. Dasturiy ta'minot kompaniyasining katta maslahatchisi Xans-Yurgen Kopp raqamlashtirish strategiyasini maqsadlariga erishishni ta'minlaydigan bir necha muhim muvaffaqiyat omillarini aytib o'tdi:

1. Dastlabki vaziyatni batafsil tahlil qilmasdan boshlamang:

Raqamlashtirish har doim ishlab chiqarishdagi mavjud sharoitlar bilan bog'liq bo'lishi kerak. Bu holat xatoni yaqindan ko'rib chiqishni talab qiladi, ammo raqamlashtirish imkoniyatlari bo'yicha nafaqat texnik infratuzilma baholanadi. Aksincha, alohida yoki bir nechta ishlab chiqarish jarayonlarida

mumkin bo'lgan optimallashtirish potentsialini aniqlash kerak.

2. Raqamlashtirish foydasini aniq baholang:

Dastlabki maqomni aniqlashdan so'ng, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish orqali qanday afzalliklarga erishish mumkinligi haqidagi savolga javob berish kerak. Buning uchun ishlab chiqarishga xos bo'lgan asosiy ko'rsatkichlar va boshqa sanoat ko'rsatkichlari ma'lumotlari asosida jiddiy tahlil qilish kerak. Bu kompaniyani kelgusida maqsadli investitsiya rejalashtirish bo'yicha ishonchli ko'rsatmalar bilan ta'minlaydi.

3. Bosqichlar bo'yicha reja tuzing:

Bir vaqtning o'zida juda ko'p ish qilmang, avvalambor, tajriba qilishga jur'at etmang, aksincha tizimli yo'l xaritasi doirasida bosqichma-bosqich davom eting. Birinchi loyiha boshlanishidan oldin yaratilgan chora-tadbirlarning ustuvorlik matritsasi asosida amalga oshiriladigan loyihalar ketma-ketligini baholashning muhim mezonlari yaxlit takomillashtirish potentsiali, iqtisodiy qo'shilgan qiymat va investitsiya talablarini hisobga olgan holda ROIga qanchalik tez erishish mumkin. Shunday qilib, eng katta optimallashtirish effektlarini keltirib chiqaradigan choralarni birinchi navbatda boshlash kerak, chunki raqamlashtirishga qo'yilgan sarmoyalar keyinchalik mablag'larni tejash orqali tezda o'zlarini moliyalashtiradi.

4. Ma'lumotlarni uzatish markazi sifatida MES-dan foydalaning:

Qanday bo'lmasin, MES tizimi raqamlashtirish strategiyasining asosiy elementlaridan biridir. Ma'lumotlar markazi sifatida, bu sanoat 4.0 dunyosi uchun hal qiluvchi ko'priklardan biri bo'lib xizmat qiladi, chunki raqamlashtirish uchun mashinadan foydalanish, ishlab chiqarish vaqtlari, inson resurslari, moddiy va energiya sarfi va boshqa narsalar to'g'risida markazlashmagan real vaqtda ma'lumotlar mavjud bo'lishi kerak. ERP integratsiyasi va raqamli axborot logistikasi bo'lgan MES infratuzilmasiz, kelajakda ishlab chiqarishni boshqarishda hech qanday model tasavvur qilinmaydi.

5. Raqamlashtirishni birinchi navbatda jarayonning muammosi sifatida tushuning:

Ishlab chiqarishni raqamlashtirish asosan zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy qilish bilan cheklangan degan taassurot paydo bo'lishi mumkin. Ammo bu, avvalambor, jarayonlar haqida: Agar takomillashtirish potentsialidan maksimal darajada foydalanmoqchi bo'lsangiz, ishlab chiqarish jarayonlarini ham yaqindan ko'rib chiqishingiz kerak. Birinchidan, raqamlashtirish jarayoni muqarrar ravishda jarayonning o'zgarishiga

olib keladi, ikkinchidan, raqamlashtirish loyihalari jarayonida avvalgi protsessual samaradorlik to'siqlari ham olib tashlanishi kerak.

6. Kompaniyada raqamlashtirishga tayyorlikni ta'minlash:

Raqamli jarayonlar tezda o'zgarishga olib keladigan juda ko'p narsani o'zgartiradi. Shuning uchun ishlab chiqarishda haqiqatan ham erishish mumkin bo'lgan raqamlashtirishning muvaffaqiyati barcha manfaatdor tomonlar ehtiyojlar va istiqbollarni qanday tushinishiga bog'liq. Shuning uchun ularni dastlabki rejalashtirish bosqichiga etarlicha jalb qilish, ularni advokat sifatida jalb qilish va ularni raqamli yo'nalishning faol hammualliflari qilish tavsiya etiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, hozirda raqamli ishlab chiqarish tizimlarining rivojlanish istiqbollari cheklangan bo'lishi mumkin. Chunki, bu tizimlarning sanoatning tarqalishi, tuzilishi o'zgaruvchanligi bilan, ularni bartaraf etish qiyin bo'lgan texnik, iqtisodiy va ijtimoiy to'siqlarga duch keladi. Boshqacha qilib aytganda, aqlli ishlab chiqarish tizimlarining yangiliklari juda paradoksal xarakterga ega deb taxmin qilish kerak [Andriopoulos 2009]. Uning tuzilishini o'zgartiruvchi ta'siri bir vaqtning o'zida uni amalga oshirish uchun qarshilik, cheklovlar va to'siqlarni keltirib chiqaradi. Bunga quyidagi omillar sabab bo'lishi mumkin:

- Birinchidan, ma'lumotlar migratsiyasi va yangi tizimlarni mavjud ishlab chiqarish tuzilmalari va ma'lumotlar bazalariga integratsiyalashuvining yuqorida aytib o'tilgan muammolari mavjud bo'lib, ularning xarajatlari va murakkabligi hozircha tushunarsiz bo'lib tuyuladi.

- Ikkinchidan, menejment va ishlab chiqaruvchilar o'rtasida yangi kontseptsiyani qabul qilish muammolarini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Bu erda avtomatlashtirishga ko'p yillik amaliy va qarama-qarshi tajribalarga asoslanib, aqlli tizimlar va'da qilgan samaradorlikka nisbatan keng tarqalgan shubhali munosabat muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, aqlli tizimlar markazlashtirilmagan, avtomatlashtirilgan o'z-o'zini tashkil etishning texnologik tamoyillari bilan standartlashtirish va ishlab chiqarishning keng tarqalgan tashkiliy tushunchalari bilan to'qnashadi, ular yordamida jarayonlarning boshqaruvchanlik salohiyatini tez-tez oshiradi. Shu nuqtai nazardan, kontseptsiya bir necha jihatdan samarali zavodni tuzish bo'yicha yetakchi donolikka ziddir. Bundan tashqari, ko'p tarmoqli, aqlli ishlab chiqarish tizimlarida

ishlab chiqilishi kerak bo'lgan murakkab ma'lumotlar bazalarining ma'lumotlar xavfsizligi qo'rquvi tufayli ko'pincha zaxira mavjud bo'ladi.

- Uchinchidan, tashkiliy inertlikni hisobga olish kerak. Bu, ehtimol, kompaniyani rejalashtirish va nazorat qilish darajasini kerakli darajada qayta qurish, IT va ishlab chiqarish texnologiyasi o'rtasidagi vazifalarni taqsimlashning o'ziga xos natijasidir. Umuman olganda, IT kompetentsiyasi va vazifalari katta ahamiyatga ega bo'lishi va boshqa ishlab chiqarish-texnik kompetentsiyalar bilan birlashtirilishi kerak. Xususan, texnik mutaxassislar o'zlarining ta'sirchan mavqeidan foydalanib, tez o'zgarishni sekinlashtirishi yoki hatto to'sib qo'yishi mumkin. Vakolatni yo'qotishga nisbatan bunday mudofaa pozitsiyasini raqamli tizimlarning kuzatuv salohiyatidan qo'rqish ham qattiqashtirishi mumkin.

Umuman olganda, sanoat sektorida o'rta muddatli istiqbolda aqlli ishlab chiqarish tizimlarining tarqalishi va qo'llanilishining ancha farqli ko'rinishi kuzatiladi deb taxmin qilish mumkin. Avvalo, bunday korxonalar yuqori moslashuvchanlik talablari tufayli doimiy ravishda innovatsiyalar va ratsionalizatorlar bosimi ostida bo'lgan yangi tizimlarning imkoniyatlaridan foydalanadilar va yangi tizimlarda ishlab chiqarishning barqaror o'sishiga erishish imkoniyatini ko'radilar. Bular, avvalambor, zarur malakali kadrlar va qobiliyatlarga ega bo'lgan va Germaniyaning sanoat tuzilmasini mashhur qilgan, yuqori texnologiyali, kuchli o'rta firmalardir [Xirsh-Kreinsen va boshqalar 2015]. Masalan, mashinasozlik va metallsozlik sanoatining o'rta, yuqori texnologik va yuqori innovatsion firmalarni misol qilib keltirish mumkin. Shuningdek, logistika sohasi, uning standartlashtirilgan jarayonlari va tez o'sishi tufayli o'rta muddatli istiqbolli aqlli tizimlarning foydalanuvchisi bo'lishi kerak [Spath va boshqalar 2013].

Aksincha, yirik ishlab chiqaruvchilar sifatida yuqori avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish texnologiyalari va tashkil etilishida ancha ilgari ketgan korxonalar aqlli tizimlar uchun ajratilgan. Ular uchun aqlli tizimlarning o'ziga xos va yangi avtomatlashtirish mantiqlari, ehtimol, ularning yuqori mahsuldorlikka va shu bilan birga, mavjud raqobat ustunligiga xavf tug'dirishi mumkin. Bunga avtomobil va elektrotexnika sohasidagi moslashuvchan, yirik ishlab chiqaruvchilar misol bo'la oladi. Ehtimol, bu tizimlar texnologik jihatdan past intensivlikdagi kichik va o'rta korxonalar (KO'K)ning keng maydonini deyarli qiziqitmaydi [FAZ 2014]. Buning sabablari,

birinchi navbatda, noaniq natijalarga ega bo'lgan texnologik tajribalarga borishni istamaydigan ko'pchilik KO'Klarning resurslari va imkoniyatlarining cheklanganligidir. Boshqa tomondan, KO'Kning ko'plab korxonalari avtomatlashtirilgan texnologiyaning oddiy darajasiga nisbatan standartlashtirilgan tovarlarni ishlab chiqarish sohalarida muvaffaqiyatga erishgan. Bu korxonalar, masalan, oziq-ovqat mahsulotlari, mebel sanoati yoki metall buyumlar, past egiluvchanlik talablariga bo'ysunadi. Shu bois ular uchun qimmat va xavfli avtomatlashtirish choralarini jiddiy ko'rib chiqishga hojat yo'q. Shunday qilib, past malakali va oddiy sanoat ishlarining shakllari yaqin kelajakda qolishi kerak.

Umuman olganda, aqlli ishlab chiqarish tizimlarining kelajakda tarqalishi haqida hech qanday aniq va ishonchli taxminlarni

shakllantirish qiyin. Bu yerda keltirilgan dalillar aniq gipotezaga egadir. Shu bilan birga, aqlli ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish sharoitida ishlab chiqarishdagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan innovatsiyalar va ish bo'yicha kelajakda ijtimoiy-ilmiy tadqiqotlar o'tkaziladigan keng maydon yaratiladi. Bunday kun tartibi analitik yo'naltirilgan asosiy tadqiqotlarni, shuningdek amaliy tadqiqotlar loyihalarini, masalan, texnologik yo'naltirilgan ishlab chiqish va dasturiy urinishlarni o'z ichiga olishi mumkin. Qanday bo'lmasin, bu sohaning yangiligi va murakkabligi texnik va ijtimoiy fanlar o'rtasida fanlararo yondashuv zarurligini yanada yaqqol ko'rsatib turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Moritz Albrecht. Characterization of the Industry 4.0 and its applicability in Medellin. Universidad pontificia bolivariana escuela de economía, administración y negocios medellín 2016

2. J. Ross. Don't confuse digital with digitization. MIT Sloan Management Review (2017) (Online September 29, 2017).

3. Kambarov, J., Rakhmatov, U., Rakhmonov, N., & Sultanova, Y. (2020). Problems and solutions for the implementation of the industry-4.0 program in Uzbekistan. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(2), 2677-2683.

4. Xartmut Xirsh-Kreinsen.

- Digitization of industrial work: development paths and prospects. *Journal for Labour Market Research* volume 49, pages1-14 (2016)
5. Keynes, J.M.: *Essays in Persuasion*, pp. 358–373. W.W.Norton & Co., New York (1963)
 6. Aghion, P., Howitt, P.: *Growth and Unemployment*. *Rev. Econ. Stud.* 61(3), 477–494 (1994)
 7. Rakhmonov, N. (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL 4.0 PROGRAM IN UZBEKISTAN (ON THE EXAMPLE OF A LEATHER SHOE MANUFACTURING ENTERPRISE). *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар*, 10(6), 120–129. https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss6/a13
 8. Evangelista, R., Guerrieri, P., Meliciani, V.: *The economic impact of digital technologies in Europe*. *Econ. Innovation. New. Tech.* 23(8), 802–824 (2014)
 9. T. Ritter. *Alignment squared: Driving competitiveness and growth through business model excellence*. CBS Competitiveness Platform, Frederiksberg (2014)
 10. Uwe Dombrowski, Thomas Richter* and Philipp Krenkel. *Interdependencies of Industrie 4.0 & Lean Production Systems - a use cases analysis*. *Procedia Manufacturing* 11 (2017) 1061 – 1068
 11. Andriopoulos, C., Lewis, M.W.: *Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity: managing paradoxes of innovation*. *Organ. Sci.* 20(4), 696–717 (2009)
 12. Otto, M., & Thornton, J. (2023). КИЧИК БИЗНЕС ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ: ҲОЛАТЛАР, УСЛУБЛАР ВА ТАҲЛИЛЛАР. *ҚО'ҚОН УНИВЕРСИТЕТИ ХАВАРНОМАСИ*, 178-183.
 13. Toxirov, R. S., & Rakhmonov, N. R. O. G. L. (2021). DASTURIY TA'MINOT YORDAMIDA ZAMONAVIY BOSHQARUVNI TASHKIL ETISH ISTIQBOLLARI. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 1(1), 181-186
 14. Raxmonjon o'g'li, R. N. (2023). КИЧИК БИЗНЕС ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ТИЗИМИ ВА ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ. *ҚО'ҚОН УНИВЕРСИТЕТИ ХАВАРНОМАСИ*, 36-43.
 15. Spath, D., Ganschar, O., Gerlach, S., Hämmerle, M., Krause, T., Schlund, S.: *Produktionsarbeit der Zukunft—Industrie 4.0*. Fraunhofer Verlag, Stuttgart (2013).
 16. Hirsch-Kreinsen, H., Ittermann, P., Niehaus, J. (eds.): *Digitalisierung von Industriearbeit*. Hoffmann, Berlin (2015).
 17. Rahmonov, N. (2022). EMPLOYMENT PROBLEMS AND SOLUTIONS OF EMPLOYMENT DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC. *Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi*, 1(000004).
 18. FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung): *Kleinbetriebe verschlafen die Digitalisierung*, 9. Dez., p. 18 (2014).
 19. Chesbrough, H. (2010), "Business model innovation: opportunities and barriers", *Long Range Planning*, Vol. 43 Nos 2-3, pp. 354-363.
 20. Collis, D. (1994), "Research note: how valuable are organizational capabilities?", *Strategic Management Journal*, Vol. 15 No. S1, pp. 143-152.
 21. Coupette, J. (2015), "Digitalisierung zwischen Erwartung und Implementierung", *IM+io Fachzeitschrift für Innovation, Organisation und Management*, Vol. 1, pp. 69-75.
 22. Raxmonov Nodirjon. (2022). O'ZBEKISTONDA SANOAT 4.0 DASTURINI RIVOJLANISHI CHARM POYAFZAL ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONA MISOLIDA. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(2), 331–341. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/127>
 23. Rahmonov, N. (2022). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning zamonaviy yechimlari. *Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi*, 1(000004).
 24. Dottore, A.G. (2009), "Business model adaption as a dynamic capability: a theoretical lens for observing practitioner behaviour", *Proceeding of the 22nd Bled eConference, eEnablement: Facilitating an Open, Effective and Representative eSociety*, Bled, June 14-17, pp. 484-505.
 25. Рахмонов Нодиржон, & Жўраев Асадбек. (2022). КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ТАҲЛИЛИ. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(5), 101–109. Retrieved from <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/386>
 26. Eisenhardt, K.M. and Martin, J.A. (2000), "Dynamic capabilities: what are they?", *Strategic Management Journal*, Vol. 21 Nos 10-11, pp. 1105-1121.
 27. Reyes, Pedro M., Li, Suhong, Visich, John K. *Determinants of RFID Adoption Stage and Perceived Benefits*. *European Journal of Operational Research*. April, 2016
 28. Rustom Tokhirov, Nodirjon Rahmonov. *Technologies of using local networks efficiently*. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 2021